

СЛАБОУМИЕ ПО ПРИЧИНЕ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Суюнова Замира Ахатовна

Научный руководитель

Сафоева Зебо Фарходовна

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Г. Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10131007>

Цель исследования : изучение частоты возникновения слабоумия у детей, происходящих от близкородственных союзов, и выявление конкретных генетических механизмов, лежащих в основе этого явления. Определение факторов, которые могут увеличивать или снижать риск развития слабоумия у потомков близкородственных пар. Полученные данные могут быть использованы для разработки более эффективных методов предотвращения генетически обусловленных нарушений у детей из семей с близкородственными связями. Материалы и методы исследования Проведение анализа медицинской истории среди близкородственных связей, включающий информацию о наличии слабоумия в предыдущих поколениях. Были проведены обследования близкородственных связей и анализ генетических мутаций, связанных с умственной отсталостью.

Результаты исследования : исследования показывают, что близкородственные связи могут быть одной из причин слабоумия у потомства. При близком родстве увеличивается риск передачи редких рецессивных генетических заболеваний, которые могут влиять на нормальное развитие мозга и интеллектуальные способности. Одним из наиболее известных примеров является синдром Дауна, который вызывается наличием трех хромосом 21 вместо двух. Этот синдром связан с умственной отсталостью и может быть унаследован, если один из родителей имеет эту хромосомную аномалию. Однако, не все дети, рожденные от близкородственных связей, имеют слабоумие. Риск таких генетических заболеваний зависит от множества факторов, включая степень родства, наличие семейных заболеваний, возраст родителей и другие окружающие условия. Возникновение слабоумия по причине близкородственных связей обуславливается генетическими факторами. Когда родственные особи размножаются, существует высокая вероятность передачи генетических дефектов, таких как мутации, рецессивные гены или генетические нарушения. Генетические дефекты могут привести к

физическим и умственным отклонениям, включая слабоумие. Например, если оба родителя являются носителями рецессивного гена для слабоумия, их ребенок имеет высокий риск унаследовать этот ген от обоих родителей и развить слабоумие. Сочетание родственных генов может увеличить вероятность передачи генетических дефектов, так как родственные особи имеют более близкие генетические материалы. В таких случаях гены, которые могли бы быть рецессивными в нормальной паре, могут стать доминантными из-за их повторного наличия в генетической линии. Кроме генетических факторов, близкородственные связи могут также повышать риск различных заболеваний и увеличивать вероятность возникновения других физических и умственных нарушений, связанных с этими заболеваниями. Родственные браки являются традиционными как минимум у 20 населения планеты (1). В ряде стран выбор супруга традиционно является решением не только пары, но также семьи или семейного клана, хотя частота браков по договоренности в последние годы уменьшается в связи с увеличением числа женщин, получающих высшее образование, которое предоставляет более широкие возможности выбора партнера по браку (2). В результате изучения и обобщения результатов более 100 научных исследований получены данные глобальной распространенности браков между кровными родственниками (3).

Слабоумие в результате близкородственных связей может приводить к различным негативным последствиям для здоровья и развития потомства. Вмешательство генетических дефектов и наследственных заболеваний увеличивается, когда близкие родственники имеют детей. Некоторые из основных проблем, связанных с близкородственными связями, включают:

1. Увеличение риска врожденных дефектов. Близкородственные связи увеличивают вероятность наследования редких генетических нарушений, которые могут привести к физическому или умственному отклонению у потомства. Известные генетические заболевания, связанные с близким родством, включают спинальную мышечную атрофию, синдром Дауна и гемофилию.

2. Уменьшение вариации генетического материала: близкородственные браки могут привести к сокращению разнообразия генетического материала. Это может увеличить риск генетической уязвимости и делает семью более подверженной наследственным заболеваниям и аномалиям.

3. Снижение физической и интеллектуальной производительности: исследования показывают, что близкородственные браки могут быть связаны с ухудшением качества сперматозоидов, что может привести к бесплодию или уменьшению репродуктивной способности. Кроме того, некоторые исследования связывают близкородственные браки с снижением интеллектуальной производительности и увеличением риска психических расстройств у потомства.

4. Увеличение риска генетических нарушений: близкородственные браки могут привести к увеличению вероятности наследования рецессивных генетических нарушений. Одно из самых известных генетических нарушений, связанных с близкими родственниками, это бушменский Синдром палочки.

5. Социальные и психологические проблемы: близкородственные отношения могут вызывать социальное и психологическое неприятие, особенно в современном обществе. Возможно, вплоть до отвержения со стороны семьи и общества. В целом, близкородственные связи могут привести к серьезным последствиям для здоровья и развития потомства, поэтому важно осознавать и избегать таких отношений, чтобы обеспечить наилучшее будущее для всех вовлеченных сторон.

Заключение:

Слабоумие, вызванное близкородственными связями, является серьезной медицинской проблемой, которая требует внимания как социальных, так и медицинских специалистов. Такие отношения могут привести к генетическим расстройствам и наследственным заболеваниям, которые могут сказаться на здоровье потомства. Близкородственные связи могут увеличить вероятность появления редких генетических нарушений, связанных с работой мозга и физическим развитием. Пары, связи между которыми близки по родственным связям, имеют более высокий риск передачи рецессивных генетических заболеваний своим потомкам. Клинически проявляющееся слабоумие у потомства близкородственных пар может сопровождаться различными видами задержки умственного развития, от легкой до тяжелой степени. Эти состояния могут оказать значительное влияние на качество жизни как самого ребенка, так и его семьи. Поэтому, важно провести консультацию у генетических консультантов и вести активное медицинское наблюдение у беременной женщины, чтобы уменьшить риск врожденных нарушений у будущих

детей. Также важно проводить информационную работу среди населения о последствиях близкородственных связей и мероприятиях по их предотвращению.

Использованная литература:

1. Под ред. А.Ф.Тура , О.Ф.Тарасова , Н.П.Шабалов Детские болезни
2. П.Х.Холиков , А.К.Курбанов , А.О.Даминов , М.В.Таринова Медицинская биология и генетика
3. БобджоноваО.Б., АбдурахмановаФ.М. Родственный брак как медико-социальная проблема// Российский медико- биологический вестник им. академикаИ.П. Павлова. - 2020. - Т. 28. - № 2. -С. 249- 258. doi10.23888/PAVLOVJ2020282249- 25